

УДК 659.182/187
DOI: 10.5281/zenodo.19616689

А. Ю. Свентицкий © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва»
(Научн. рук. — канд. пед. наук Т. Ю. Герасимова)*

ОБРАЗ ДЖИННА В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ

В статье рассматриваются образы джиннов, используемых в рекламных роликах, посвящённым препаратам «Отривин», «Гастал», газированному напитку «Mirinda». Актуальность выбранной темы обусловлена не только ростом интереса к восточной мифологии и культуре, но и в умении применять её в рекламах для стимулирования спроса на товары и услуги. Образ джинна, обладающий богатой историей и важным местом в культуре различных народов, представляет собой ценный ресурс для рекламных стратегий, способных создать эмоциональную связь с потребителями.

Ключевые слова: образ джинна, рекламные материалы, видеоролики, мифы.

Реклама есть способ продажи товара, она создаёт положительный образ компании. Для привлечения внимания целевой аудитории необходимо вызывать у неё эмоциональную реакцию. Этого можно достичь, если обращаться к самым глубинам подсознания человека — мифологическим образам. Реклама, созданная на основе архетипического образа, воспринимается потребителем лояльнее, происходит это за счет воздействия на его бессознательное [1]. Именно поэтому рекламисты часто обращаются в поиске материала к мифам разных культур.

В данной статье мы проанализируем образы джиннов, используемых в рекламных материалах. Актуальность выбранной темы обусловлена не только ростом интереса к восточной мифологии и культуре, но и в умении применять её в рекламах для стимулирования спроса на товары и услуги. Образ джинна, обладающий богатой историей и важным местом в культуре различных народов, представляет собой ценный ресурс для рекламных стратегий, способных создать эмоциональную связь с потребителями.

В первую очередь рассмотрим понятие «мифы». С точки зрения русского философа А. Ф. Лосева, «миф для мифического сознания есть наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но наиболее яркая и самая подлинная действительность» [2].

Отсюда можно заключить, что миф — это, прежде всего, эмоциональное отражение человеком окружающей действительности, и эти представления дошли до современного человека через образы и символы в многочисленных преданиях и рассказах. Эти образы используют специалисты по рекламе и связям с общественностью, добиваясь тем самым от людей определенного поведения. «За каждым коротким роликом, показываемым по телевидению, стоит команда профессионалов, которые зачастую замещают реальные характеристики товара архетипическим отражением реальности» [3].

Один из древнейших мифологических образов — джинн. В энциклопедическом словаре указано, что слово «джинн» пришло в русский язык из арабского и его буквальный перевод — «дух». Также отмечается, что по Корану — это фантастическое существо из «чистого» (бездымного) огня, сотворенное Аллахом, и что вера в джиннов как в стихийных духов природы существовала в доисламской арабской мифологии.

М. Б. Пиотровский объясняет, чем джинны в арабской мифологии отличаются от представлений Корана об этих существах. Он приводит примеры верований, где джинны — существа, враждебно настроенные по отношению к человеку [4].

Нармин Рамиз Кызы Бабаева в своей статье «Этимологическая семантика образов Хал и Джинн» раскрывает многозначность образа джинна в азербайджанском фольклоре (поверьях, сказках, легендах).

Во-первых, джинны в народных представлениях — это силы зла, которые наносят вред людям. Они разумны, как и люди, но для человеческого глаза невидимы. Как только джинн видит человека в уединенном месте, тотчас он расставляет ловушки: принимает человеческий облик, организует веселье и старается вовлечь его туда.

Во-вторых, джинны — это «превосходные музыканты» [5]. Они первые создали музыку, а не люди. Люди научились музыке, когда один человек — первопредок «украл» у джинов умение исполнять музыку и танцевать.

В-третьих, джинны — маги, они обладают такой волшебной силой, что способны заставить человека работать на себя.

В-четвёртых, джинны — это обманщики, они не верны клятвам, и людям, которые освобождают их от заклятия. Мифологические тексты о джиннах как раз и учат людей, как обращаться с ними [5].

В массовой культуре постепенно меняется образ джинна. Современным людям знаком образ джинна как доброго духа, живущего в кувшине или в лампе и исполняющего желания человека (экранизации про Аладдина или Старика Хоттабыча). В серии детских фэнтезийных романов «Дети лампы», написанных английским писателем Ф. Б. Керром, чудеса творят представители не только злых джинов, но и добрых.

Итак, атрибуты джинов могут включать в себя их способность к трансформации, невидимости, левитации, контролю над элементами и другим сверхъестественным явлениям. Они могут предстать в виде огненного пламени или животных, существами, обладающими необычными и чудесными способностями. Специалисты по рекламе используют образ джинов из мифов и художественных произведений, создавая различные рекламные слоганы и видеоролики, взяв всю невероятную магическую особенность, атрибутику и специфику этого персонажа [6].

Есть определённые характеристики образа джина, которые используются в рекламах, например:

- визуальные аспекты: характерные черты визуального образа джинна включают традиционный внешний вид с тюрбаном, телесный цвет и лампу с дымом. Яркие цвета и воздушные элементы создают впечатление легкости и волшебства.

- вербальные аспекты: слоганы и диалоги джинна в рекламе направлены на создание ассоциаций с исполнением желаний и подчёркивают преимущества продукта или бренда. Магические фразы и символы дополняют образ джинна.

- совокупность визуальных и вербальных аспектов: вместе эти элементы создают многогранный образ джинна, который вызывает положительные эмоции, ассоциируется с возможностью достижения желаемого результата и подчёркивает уникальные характеристики продукта.

Технологии использования образа джинна в рекламных материалах дают возможность оживить этот символический персонаж и привлечь внимание аудитории. Спецэффекты, компьютерная графика и анимация помогают создать впечатляющие образы джинов, которые передают истории о ценностях, моральных выборах и человеческом опыте, что помогает рассказывать истории о человеческих стремлениях, делая рекламные материалы более привлекательными и запоминающимися [7].

Приведём примеры рекламных роликов, посвящённых препаратам «Отривин», «Гастал», газированному напитку «Mirinda», в которых используются различные мифологические образы джинов.

Рекламный ролик газированного напитка «Mirinda» компании «Pepsi», известного производителя безалкогольных напитков [8]. В данном ролике представлен

сюжет, в котором Синдбад и воины сражаются против своих врагов. Один из воинов предлагает Синдбаду потерять волшебную лампу и вызвать джинна на помощь. Однако, вместо оказания помощи, джинн веселится на вечеринке и пьет газированный напиток. В результате, войско терпит поражение.

Анализируя смысл данного ролика, можно сделать вывод, что передаваемое аудитории послание состоит в том, что джинн, известный своей способностью исполнять желания людей, решил сам исполнить свое собственное желание и насладиться веселой компанией, употребляя продвигаемый напиток. Компания «Pepsi» намекает на то, что иногда собственное наслаждение жизнью может быть важнее, чем реализация желаний других людей, и употребление «Mirinda» может добавить счастье в жизнь человека. Джинн предстаёт в образе весельчака, который наслаждается жизнью и советует другим людям делать то же самое.

Основными атрибутами джинна в этом рекламном ролике является волшебная лампа — символ волшебства и богатства, а также тюрбан апельсинового цвета, что помогает вызвать ассоциации исполнения желания выпить волшебный напиток «Mirinda».

Рекламный ролик, посвященный препарату «Отривин» компании «Новартис Консьюмер Хелс» [9]. В рекламном ролике девушка обращается к джинну по имени «Отривин», просит исполнить три своих желания, связанных с устранением заложенности носа. Голос джинна перечисляет три характеристики этих капель, которые помогают справиться с заложенностью. В результате девушка начинает свободно дышать и наслаждаться жизнью.

В данной рекламе волшебным атрибутом выступает лампа, которая представлена в виде флакона с каплями. Также волшебное атмосферное настроение создается с помощью эффекта дыма и использования магических фраз, связанных с исполнением желаний. Все эти элементы подчеркивают преимущества и возможности препарата.

Несомненно, образ джина является знаковым элементом в рекламе, привлекающим внимание и вызывающим интерес у потребителей.

Рекламный ролик, посвящённый препарату «Гастал» компании «Teva» [10]. «Гастал» — лекарственное средство от изжоги, боли и тяжести в желудке. Создатели ролика используют формулу компании: «Три действия Гастала, чтобы изжоги не стало!». По сюжету джинн — это мальчик. Он изображает джинна и обещает отцу по методу трёх свойств лекарства исполнить его желания. Восточные мотивы прослеживаются в самом намёке на присутствие джинна в простом мальчике. Это помогает легко ассоциировать мифы и реальность в восприятии медицинского препарата.

Итак, можно сделать заключение, что образ джинна в рекламе — это многогранный персонаж, который призван вызывать положительные эмоции у потребителей, и ассоциируется с достижением желаемого результата и уникальными характеристиками продукта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Геращенко Л. Л. Психоанализ и реклама / Л. Л. Геращенко. — М.: Дианрамма, 2006. — 96 с.
2. Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. — М.: Правда, 1990. — 429 с. URL: www.litmir.me/bg/?b=61871&p=1 (Дата обращения: 03.03.2024).
3. Давыдова А. Б. Использование мифов и архетипов в рекламе / А. Б. Давыдова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 25 (420). — С. 412-414. — URL: <https://moluch.ru/archive/420/93574/> (Дата обращения: 12.03.2024).
4. Пиотровский М. П. Очерк «Джинн» / М. П. Пиотровский // Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 1. — Москва: Советская энциклопедия, 1980. — С. 374 (Дата обращения: 03.03.2024).
5. Нармин Рамиз Кызы Бабаева Этимологическая семантика образов Хал и Джинн / Нармин Рамиз Кызы Бабаева // Colloquium-journal. — 2022. — С. 47-52. — <https://cyberleninka.ru/article/n/etiologicheskaya-semantika-obrazov-hal-i-dzhinn> (Дата обращения: 03.03.2024).

6. Трофимова К. П. Невидимые соседи и видимое соседство: джинны и люди в мусульманских культурах (введение к специальной теме номера) / К. П. Трофимова, А. А. Ярлыкапов // Сибирские исторические исследования. — 2022. — № 3. — С. 6–13. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nevidimye-sosedi-i-vidimoe-sosedstvo-dzhinny-i-lyudi-v-musulmanskih-kulturah-vvedenie-k-spetsialnoy-teme-nomera> (дата обращения: 12.09.2024).
7. Петерсон Э. Как менялся образ Джинна в мифологии массовой культуре / Э. Петерсон. — URL: <https://ddf.ru/read/2132019-kak-menyalsya-obraz-dzhinna-v-mifologii-i-massovoj-kulture> (Дата обращения: 03.03.2024).
8. Реклама Mirinda с джинном. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=YBMfGB5J_cw (Дата обращения: 03.03.2024).
9. Реклама капель Отривин. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1aqqp7RcfrI> (Дата обращения: 03.03.2024).
10. Рекламный ролик препарата «Гастал» — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=UZh1a3Z2YCY> (Дата обращения: 03.03.2024).

Поступила в редакцию 22.03.2024 г.

A. Y. Sventitskiy

THE IMAGE OF THE GENIE IN ADVERTISING MATERIALS

The article examines the images of genies used in commercials dedicated to the drugs Otrivin, Gastal, and the carbonated drink Mirinda. The relevance of the chosen topic is due not only to the growing interest in Eastern mythology and culture, but also to the ability to apply it in advertising to stimulate demand for goods and services. With a rich history and an important place in various cultures, the image of the genie represents a valuable resource for advertising strategies that can create an emotional connection with consumers.

Key words: image of a genie, promotional materials, videos, myths.

Свентицкий Артемий Юрьевич.

СибГУ им М. Ф. Решетнёва,

г. Красноярск, РФ.

Студент.

E-mail: artem.sventitskiy@mail.ru

Sventitskiy Artemiy Yurievich.

Reshetnev University, Krasnoyarsk, RF.

Student.

E-mail: artem.sventitskiy@mail.ru

Герасимова Татьяна Юрьевна

Кандидат педагогических наук.

СибГУ им М.Ф. Решетнёва,

г. Красноярск, РФ.

Доцент кафедры общественных связей.

E-mail: lada.ger@yandex.com

Gerasimova Tatyana Yurievna.

Candidate of Pedagogic Sciences.

Reshetnev University, Krasnoyarsk, RF.

Associate Professor of the public relations department.

E-mail: lada.ger@yandex.com